

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 379.822

DOI: 10.5281/zenodo.10610089

МЕРОПРИЯТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА (НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ)

СТОЛЯРОВА Вероника Константиновна,

Владивостокский государственный университет (Владивосток, РФ);

Ассистент; e-mail: veronikashevchenko@list.ru

ДЕН Валерия Гихоевна,

Владивостокский государственный университет (Владивосток, РФ);

Кандидат культурологии, доцент; e-mail: denlero4ka96@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается этнокультурное мероприятие как одна из перспективных форм развития событийного туризма в регионе. Актуальность осуществленного исследования обусловлена тем, что до недавнего времени этнокультурные мероприятия не рассматривались как самостоятельные элементы событийной индустрии. Законодательно закреплённое определение и утверждённая классификация отсутствуют. В свою очередь, этнокультурные событийные мероприятия являются мощным ресурсом продвижения событийного туризма и специфической формой популяризации народной культуры. Цель исследования заключается в определении значимости этнокультурного мероприятия как формы популяризации и интенсификации развития событийного этнокультурного туризма, а также в предложении проекта этнокультурного городского фестиваля в качестве площадки для продвижения культуры народов Приморского края. В рамках исследования была определена теоретико-методологическая основа, отражающая сущность научной проблемы. Научная новизна исследования заключается в определении основных аспектов организации этнокультурных событийных мероприятий, выявлении их функций для развития регионального туризма и популяризации культурных ценностей коренного населения региона.

Ключевые слова: этнокультурное мероприятие, событийное мероприятие, событийный туризм, коренное население, культурное наследие, этнокультурный туризм

Для цитирования: Столярова В.К., Ден В.Г. Мероприятие этнокультурной направленности как ресурс развития туризма (на примере Приморского края). // Сервис plus. 2023. Т.17. №4. С.51-63. DOI: 10.5281/zenodo.10610089.

Статья поступила в редакцию: 24.11.2023.

Статья принята к публикации: 27.12.2023.

ETHNOCULTURAL EVENT AS A RESOURCE FOR TOURISM DEVELOPMENT (BASED ON THE EXAMPLE OF PRIMORSKY KRAI)

Veronika K. STOLYAROVA,

Vladivostok State University (Vladivostok, Russia);

Assistant; e-mail: veronikashevchenko@list.ru

Valeria G. DEN,

Vladivostok State University (Vladivostok, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Culture, Associate Professor; e-mail: denlero4ka96@mail.ru

Abstract. The article examines an ethnocultural event as one of the promising forms of development of event tourism in the region. The relevance of the study is because until recently, ethno cultural events were not considered as independent elements of the event industry. There is no legally established definition and approved classification. In turn, ethnocultural event arrangements are a powerful resource for promoting event tourism and a specific form of popularizing folk culture. The purpose of the study is to determine the significance of an ethno cultural event as a form of popularization and intensification of the development of event ethnocultural tourism, as well as to propose a project for an ethno cultural city festival as a platform for promoting the culture of the peoples of the Primorsky Krai. As part of the study, a theoretical and methodological framework was determined that reflects the essence of the scientific problem. The scientific novelty of the study lies in identifying the main aspects of organizing ethno cultural events, identifying their functions for the development of regional tourism and popularizing the cultural values of the indigenous population of the region.

Keywords: ethno cultural event, event arrangement, event tourism, indigenous population, cultural heritage, ethnocultural tourism

For citation: Stolyarova, V.K., Den, V.G. (2023). Ethnocultural event as a resource for tourism development (based on the example of Primorsky Krai). *Service plus*, 17(4), 51-63. DOI: 10.5281/zenodo.10610089. (In Russ.).

Submitted: 2023/11/24.

Accepted: 2023/12/27.

Введение.

Культурная деятельность в современных условиях модернизации России переживает период «возрождения» в силу ее способности формировать у молодого поколения высокие духовно-нравственные установки и новую систему межличностных отношений. Событийные мероприятия разной тематики и уровня организации сегодня становятся объектами пристального внимания туристов.

Кроме того, необходимо отметить повышение значимости национальной культуры в целом, и обращение дополнительного внимания к этносам, населяющим территорию страны, требующим распространения идей сохранения своей идентичности. Некоммерческие культурные организации (НКО), представляющие интересы разных народов, предпринимают попытки оформления культурной самобытности и туристской деятельности в этнокультурный туристский бренд¹. Однако в настоящее время НКО реализуют способы развития бренда своими силами только в рамках организованной событийности и музейного дела.

Так, краевые национальные культурно-общественные организации Приморского края («Белорусы Приморья», «Украинцы Приморья», «Центр русской культуры города Владивостока» и др.) и общественные организации коренных малочисленных народов («Стойбище Фулян», «Родник», «Родина» и др.) активно участвуют в предоставляемых государством программах грантовой поддержки, но результативность выигранных проектов обычно сводится к локальным инициативам, не способным привлекать постоянный поток посетителей, в виду отсутствия информационной освещенности и продвижения мероприятий.

Например, по результатам реализации первого этапа грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, региональная общественная организация Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» за период с 01.11.2022 по 31.10.2023 смогла привлечь к участию в локальных тематических фольклорных мероприятиях порядка 250 участников со всего Приморского края, для сравнения – Омская Городская Общественная

Организация «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – служилые люди Сибири» за год реализации проекта «Омская крепость – территория живой истории» смогла привлечь к участию порядка 3 тыс. человек².

Помимо инициативы общественных организаций, президент Российской Федерации также высказывался в поддержку сохранения самобытной культуры, языков, исторического и культурного наследия России. Отметим, что 2022 год был признан в России годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, что стало стартом развития проектов в области сохранения национальной культуры. В соответствии с основным направлением национальной политики нашей страны, к которому относится обеспечение дополнительных гарантий поддержки экономического, социального и культурного развития, защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных народов, запущен проект «Концепция сохранения и развития традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия народов Российской Федерации», в рамках Федерального закона №402-ФЗ «О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации». Основными задачами концепции является популяризация этнокультурного наследия с целью укрепления имиджа Российской Федерации и поддержка проектов, направленных на продвижение национальной культуры, в том числе фестивалей, выставок, праздников и новых форм этнокультурной событийной деятельности [5].

Более того, повсеместно растет интерес к этнической культуре регионов и наблюдается повышенная заинтересованность туристов к турам, включающим этническую и национальную культурную составляющую (кухня, быт и традиции народов страны, паломничество, шаманизм, реконструкции и посещение «живых» достопримечательностей, деревень и поселений с традиционным укладом жизни т.п.) [8].

По данным Ростуризма за 2022 год в России более 8 млн. человек посетили различные этнокультурные маршруты, а общее число туристских

¹ Перечень национально-культурных объединений Приморского края: <https://assemblyprimorye.ru/about/perechen-natsionalno-kulturnyh-obedinenii-primorskogo-kрая>

² Фонд президентских грантов: <https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/>

поездок, связанных с этникой и народными промыслами, в том числе в национальные парки, составило порядка 3 тысяч единиц³.

Так, актуальность исследования подтверждается необходимостью популяризации событийной этнокультурной деятельности на региональных площадках и привлечения внимания к сохранению культурной идентичности разных народов, в том числе коренного малочисленного населения, продвижения народных промыслов и поддержки территорий, обладающих историко-культурным потенциалом.

Для эффективного развития и популяризации событийной этнокультурной деятельности следует принять во внимание актуальность репрезентации народной культуры на городских и региональных площадках. Такой подход востребован еще с точки зрения культурного обогащения и знакомства населения с этнической составляющей местной национальной самобытностью.

Цель исследования заключается в определении значимости этнокультурного мероприятия как формы популяризации и интенсификации развития событийного этнокультурного туризма, а также в предложении проекта этнокультурного городского фестиваля в качестве площадки для продвижения культуры народов Приморского края.

В задачи исследования вошли:

- конкретизация понятия «этнокультурное мероприятие» с помощью анализа близких по значению терминов;
- обоснование возможности использования этнокультурного мероприятия как формы популяризации культурной идентичности народов Приморского края;
- анализ рынка событийных мероприятий Приморского края в контексте формирования бренда территории.

Объектом настоящего исследования является событийный туризм в Приморском крае и городе Владивостоке.

Предметом исследования выступают этнокультурные мероприятия как новая форма социокультурной деятельности.

Методологическую основу исследования составили принципы культурно-исторического подхода для лучшего понимания современного состояния этнокультурной деятельности, системного подхода, позволившего рассмотреть этнокультурную деятельность как совокупность взаимосвязанных элементов, аксиологического подхода, согласно которому этнокультурная событийная деятельность рассматривается как объект национального достояния и культурных ценностей, способствующих взаимодействию туризма и культуры в целом. В работе также использовались классические общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции

Основная часть.

Событийный туризм и продвижение этнокультурных мероприятий связаны с определенными структурными проблемами и специфическими рисками, характерными для современной России.

Для определения особенностей развития этнокультурных мероприятий, необходимо разобраться в сущности данного понятия и схожих определений.

В нашей стране законодательно закреплены термины «культурно-массовое мероприятие» (согласно Приказу Росстата от 18.10.2021 № 713), «публичное мероприятие» (согласно Федеральному закону от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»), однако, в условиях специфичности событийной этнокультурной деятельности, следует рассматривать схожие по смысловой нагрузке понятия, такие как «этнические мероприятия», «событийные мероприятия», «этнокультурные мероприятия» и другие.

В таблице 1 представлено описание наиболее часто встречающихся определений «этнокультурное мероприятие» и схожих терминов, содержащихся в различных источниках.

Большинство терминов, содержащихся в работах авторов-исследователей, выделяют как особый элемент этнокультурного мероприятия духовное обогащение целевой аудитории, а также уникальность национального колорита, выраженную в территориальной идентичности народа.

³ Официальные статистические показатели. Федеральная служба государственной статистики: <https://rosstat.gov.ru/statistics/turizm>

Табл. 1 Терминология понятия «этнокультурное мероприятие»
Table 1 Terminology of the concept «ethnocultural event»

Определение	Содержание	Источник
Этнокультурное событие	Совокупность процессов и явлений, определяющихся неоднозначностью и важностью для общества или человечества в целом, а также для групп людей или индивидов.	Долженко Г.П., Шмыткова А.В. Событийный туризм в Западной Европе и возможности его развития в России [4]
Событийное мероприятие	Комплекс планируемых, организованных событий, созданных для взаимодействия между субъектом и целевой аудиторией, с целью достижения различных коммуникационных задач, связанных между собой в зависимости от тематики с продвижением услуги или территории.	Леонидова Е.Г. Событийный туризм как новое направление Российского туристического рынка [6]
Этнокультурное мероприятие	Мероприятие, направленное на популяризацию фольклора, быта, многообразных самобытных и уникальных видов народных промыслов и ремесел.	Ганьшина Г.В. Интеграция этнокультурных событий в социальное пространство России [3]
	Важная составляющая культурной жизни каждого региона, несущая устойчивые традиции, насыщенные разноречивой информацией и направленные на привлечение молодежи к массовой самобытной культуре, формирующей потребность в осмыслении местных традиций.	Г.В. Ганьшина Интеграция этнокультурных событий в социальное пространство России
Этнокультурный фестиваль	Актуальная форма социально-культурной деятельности, нацеленная на создание единства с природой, творчеством и созидание, с участием представителей разных культур, вероисповеданий и национальностей.	Г.Ю. Тихомирова Фестиваль как форма социально-культурной деятельности [9]

Составлено авторами по [3-4,6,9]

Анализируя представленные определения можно сделать вывод, что на данный момент утвержденного и общепотребимого термина «этнокультурное мероприятие», наиболее полно отражающего его сущность не существует, а имеющиеся в законодательстве Российской Федерации определения не соответствуют контексту, в виду многогранности целей и задач организации подобных мероприятий.

Обобщая вышеприведенные термины, на наш взгляд, следует дать короткое, но содержательное определение, выражающее основные аспекты термина.

«Этнокультурное мероприятие» – это организованная совокупность взаимосвязанных видов событийной деятельности, основанных на культурной и территориальной идентичности, ценностях и традициях этнической группы или народа, целью которых является популяризация национальной культуры и народных традиций для широкой аудитории, через создание эмоциональной связи и трансляцию культурного прошлого поколений.

По своей специфике этнокультурные мероприятия тесно связаны с этнокультурным, культурно-событийным и культурно-этническими видами туризма, в виду того, что основополагающей целью этнокультурного туризма является обеспечение сохранения культуры и традиций народов, раскрывая потенциал территории их проживания [10].

Развитие этнокультурной и этнографической деятельности в регионах, таких как Приморский край, обладающих уникальным природно-ресурсным потенциалом, богатым поликультурным наследием является способом демонстрации культурных ценностей и самоидентификации местных жителей, направленной на совместное позиционирование региона как точки притяжения туристов [1].

Этнокультурный потенциал Приморского края, выражается, в первую очередь, через разнообразие набора традиций местного населения, выраженного уникальным национальным составом, проживающим на территории региона (158 национальностей). Государственная программа Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае на период 2020-2027 годы» (далее – Программа) включает в себя задачи, направленные на развитие событийного и этнографического туризма в сочетании с задачами просветительской и культурной деятельности⁴. В первую очередь поддержка событийного туризма связана с необходимостью преодоления фактора сезонности в крае, так как основной туристский поток, а именно 2/3 приходится на летние месяцы года.

Одним из опорных аспектов Программы может являться модернизация и систематизация календаря туристских событий Приморского края.

В таблице 2 представлен перечень ежегодных этнокультурных событийных мероприятий Приморского края⁵.

Табл. 2 Ежегодные этнокультурные событийные мероприятия в Приморском крае
Table 2 Annual ethnocultural events in the Primorsky Krai

Мероприятие	Место проведения	Даты	Проект/Программа
Этно-экологический фестиваль «Ва:кчай ни»	с. Красный Яр (Пожарский р-он)	16-18 марта	Социально значимая программа «Единством народов Россия сильна»
Этнический фестиваль «Живой источник»	г. Находка	1 июля	программа «Эффективная филантропия»
Детский Сабантуй «Этностиль Приморья»	г. Находка	8 июня	Социальный проект правительства РФ «Приморье многоликое: узоры дружбы»

⁴ Постановление Администрации Приморского края от 25 декабря 2019 г. № 903-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы»

⁵ Приморский край: даты и события. <https://primorsky.ru/calendar/>

Мероприятие этнокультурной направленности как ресурс развития туризма
(на примере Приморского края).

Конгресс народов Приморского края «Сила Приморья - в дружбе народов»	г. Владивосток	21 июня	Социально-значимый проект правительства РФ «Ассамблея народов Приморского края: пути диалога»
Краевой конкурс проектов «Молодежь Приморья»	г. Владивосток	30 ноября – 27 декабря	Федеральный проект поддержки инноваций и молодежных инициатив»
Национальный праздник «Навруз-Байрам»	г. Владивосток	21 марта	Социально значимая программа «Единством народов Россия сильна»
День славянской письменности и культуры	г. Владивосток	24 мая	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»
Краевой фестиваль русской хоровой музыки «Русь всепетая»	г. Владивосток	4-9 апреля	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»
«Дальневосточная Сорочинская ярмарка»	г. Владивосток	22 сентября	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»
Национальный праздник «Сагди Дава»	с. Михайловка Ольгинский р-он	18 сентября	Национальный проект «По следам Удэге»
Фестиваль «Коренные в Великой Отечественной войне»	с. Михайловка Ольгинский р-он	8 августа	Государственная программа Приморского края «Патриотическое воспитание граждан» на 2020-202 гг. Национальный проект «Живу и помню»
Традиционный краевой фестиваль «Хоровод дружбы»	г. Уссурийск	10 сентября	Социально значимая программа «Единством народов Россия сильна»
Этно-экологический фестиваль «День Бикина»	с. Краснй Яр	7-8 августа	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»
Праздник урожая и плодородия «Чусок»	г. Уссурийск	25 сентября	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»
Фестиваль «Славянский берег»	ПГТ «Славянка»	9 августа	Федеральный целевой проект «Культурное наследие России»

Составлено автором

Более 15 мероприятий этнокультурной направленности проводится в Приморском крае ежегодно⁶. Большинство из них организованы по иници-

ативе общественных и культурных организаций, целью которых является сохранение культурного кода и укрепление международных связей многонацио-

⁶ Туристический портал Приморского края. Календарь событий. Мероприятия Приморья. <https://visit-primorye.ru/events/>

нального народа Приморского края. Однако вышеназванные мероприятия не получают достаточного освещения и продвижения со стороны городской и краевой администрации.

Следует отметить, что Приморский край является единственным регионом Дальнего Востока, в котором отсутствует программа этнонациональной политики. Следовательно, законодательным, исполнительным органам власти края совместно с научными центрами и учреждениями культуры необходимо сконцентрировать усилия по разработке и продвижению нормативно-правовых актов местного значения в области сохранения национальной культуры народов Приморского края.

Плановой задачей этнокультурных и событийных мероприятий на рынке регионального туризма Приморского края является включение их в формирующийся бренд Дальнего Востока, который основан на объединении регионов [2]. При

этом большинство событийных мероприятий продолжают носить местный локальный характер, так как каждое муниципальное образование стремится проводить события внутри своего населенного пункта.

Таким образом, ни одно событийное мероприятие, разработанное и реализованное в Приморском крае, не является достаточно крупномасштабным для получения статуса всероссийского или федерального.

Для анализа посещаемости событийных мероприятий Приморского края, обратимся к национальному календарю туристских событий Приморского края, который включает самые крупные по посещаемости мероприятия этнокультурной тематики. В таблице 3 представлены данные по посещаемости мероприятий, включенных в национальный календарь туристских событий Приморского края.

Табл. 3 Посещаемость мероприятий Национального календаря туристских событий Приморского края за 2022 год⁷
Table 3. Attendance of events of the National Calendar of tourist events of Primorsky Krai in 2022

Мероприятие	Место проведения	Тематика	Участники	Посещаемость (чел.)
Этно-экологический фестиваль «День Бикина»	с. Красный Яр (Пожарский р-он)	Этнокультурное просвещение, сохранение самобытности	Правительство Приморского края, Центр «Амурский тигр», WWF России, Клуб охотников и рыболовов Коренных малочисленных народов Приморского края, администрация Краснояровского поселения	400
Народное гулянье «Ивана Купала»	с. Ивановка (Михайловский р-он)	Культурно-развлекательная с элементами обрядовости	Администрация г. Уссурийска, с. Ивановка, РИА PrimaMedia, ИА UssurMedia, Приморский краевой центр русской культур	700

⁷ Национальный календарь туристских событий Приморский край. Система обмена туристской информацией // СОТИ: [сайт]. – URL: <https://nbcrcs.org/regions/primorskiy-kray/natsionalnyy-kalendar-turistskikh-sobytyiy> (дата обращения: 15.06.2023).

Мероприятие этнокультурной направленности как ресурс развития туризма
(на примере Приморского края).

Международная строительная выставка «Город»	г. Владивосток	Урбанистика, городская среда, зодчество	Администрация Приморского края и города Владивостока, Торгово-промышленная палата, Национальное объединение строителей, Российский союз строителей, Национальное агентство малоэтажного и коттеджного строительства, Российский союз промышленников и предпринимателей, Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»	2000
Восточный экономический форум	г. Владивосток	Международное сотрудничество, бизнес и инвестиционные возможности	Администрация г. Владивостока, Правительство Приморского края, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, представители 68 стран	7000
Международный джазовый фестиваль	г. Владивосток	Музыкальная международная среда	Администрация г. Владивостока, Правительство Приморского края, Приморская краевая филармония	5000
Праздник урожая и плодородия «Чусок»	г. Уссурийск	Национальная корейская культура, межнациональное сотрудничество и дружба народов	Администрация г. Уссурийск, Корейский культурный центр г. Уссурийск	2000
Фестиваль «Славянский берег»	ПГТ Славянка (Хасанский район)	Спортивно-культурная, музыкальная тематика, славянская история	Администрация Хасанского р-на, творческие объединения Дальнего Востока, туроператоры, турагенты, ООО «База Океан»	2200

Составлено автором

В календарь туристских событий Приморского края включены мероприятия, представляющие особое значение для города и края. При этом большинство событий, связанных с культурно-исторической или этнокультурной тематикой, привлекает существенно меньшее количество участников, чем мероприятия, направленные на развитие бизнеса или международного сотрудничества.

Тем не менее, стоит отметить, что этнокультурный потенциал Приморского края является од-

ной из самых перспективных составляющих формирующегося бренда Дальнего Востока [2]. Сочетание более 150 этносов на территории Приморья создает уникальный культурный код и формирует местную идентичность населения. Особый интерес представляет уникальная, отличная от современной культуры горожан, культура коренных малочисленных народов. На рисунке 1 представлены данные о численности коренных малочисленных народов Приморского края.

Составлено автором по [11]

Рис.1 – Численность коренного населения Приморского края (2020 г.)
Fig. 1 – The number of the indigenous population of the Primorsky Krai in 2020

Численность коренного малочисленного населения Приморского края находится под контролем ведомственных правительственных организаций, общин коренных народов и руководства особо охраняемых природных территорий. По данным Всероссийской переписи населения с 2010 года численность некоторых народностей сократилась, но общая тенденция за последние тридцать лет демонстрирует положительную динамику увеличения численности.

Как уже было отмечено ранее, большинство событийных мероприятий местной культуры не получают достаточного освещения и продвижения за пределами локальной местности, а основными участниками являются только местные жители, без привлечения туристов и гостей края.

Аналогичная тенденция характерна для событий и мероприятий, проводимых на особо охраняемых природных территориях или поселений коренных народов. Примером может служить этнический праздник местной культуры «День Бикина».

Из 400 участников в 2022 году более 75% являются жителями села Красный Яр.

С целью расширения тематики, проводимых мероприятий, городского масштаба и повышения уровня вовлеченности жителей и гостей города в местную культуру и этническое наследие Приморского края, было проведено анкетирование, призванное определить заинтересованность местного населения в участии в этнокультурных мероприятиях (Рис.2). В опросе приняли участие 272 участника из числа жителей и гостей г. Владивостока. В предварительном тексте анкеты респонденты получили информационную справку с пояснением сущности этнокультурного событийного мероприятия для дальнейшей корректной работы с вопросами анкеты.

Как следует из ответов, большинство респондентов заинтересованы в посещении этнокультурного событийного мероприятия (62%), тем не менее, присутствует определенное количество респондентов, которые затрудняются или сомневаются (23%).

Результат опроса могут быть объяснимы отсутствием опыта участия респондентов в мероприятиях подобного рода.

Учитывая изменение политики АНО «Туристско-информационный центр Приморского края» в отношении формата событийных мероприятий (ориентация на проведение открытых, массовых событий фестивального типа) и потенциальной заинтересованности жителей и гостей Приморского края в посещении мероприятий этнокультурной направленности, целесообразно проводить

именно этнокультурные фестивали, задачей которых станет продвижение культуры коренных малочисленных народов и привлечение внимания к особо охраняемым природным территориям. В свою очередь, для особо охраняемых природных территорий, культурных некоммерческих организаций и общин коренного населения, фестиваль может стать механизмом привлечения внимания к вопросам сохранения культурного наследия, а также способом эффективной коммуникации внутри многокультурного сообщества.

Составлено автором

Рис. 2 – Данные о заинтересованности респондентов к посещению этнокультурного событийного мероприятия в г. Владивостоке

Fig. 2 – Data on respondents' interest in attending an ethnocultural event in Vladivostok

Заключение.

Сочетание событийной и этнокультурной деятельности в современном мире позволяет обеспечить продвижение и популяризацию экологического, этнографического и иных видов специального туризма. В мировой и отечественной практике этнокультурные событийные мероприятия принято относить к альтернативной событийной деятельности. При этом к ключевым особенностям стоит отнести культурную и социальную значимость событий.

Обращая внимание на туристский и природно-ресурсный потенциал Приморского края, нельзя не отметить уникальность культуры коренных малочисленных народов, о которой современный городской житель знает так мало.

Этнокультурное событийное мероприятие краевого масштаба способно объединить многонациональную публику как из числа жителей и гостей города Владивостока, так и из числа народных общин и творческих коллективов Приморского края. При условии успешной рекламной кампании и высокой посещаемости, мероприятие способно стать ежегодным и постоянно расширять географию участников, привлекая новые творческие коллективы, общины и организации коренных народов, национальные парки и заповедники, не только в пределах Приморского края, но и других субъектов региона.

Организация событийных этнокультурных мероприятий краевого и городского уровня может

стать тем самым механизмом для развития культурного, социального и индивидуального самосознания, укрепления общероссийской гражданской и духовной культуры, во всем народном многообразии нашей страны, а также формирования туристского бренда Дальнего Востока.

Список источников

1. Булганина С.В., Лопаткина Н.С. Событийный туризм: история и перспективы развития // *Науковедение*. 2015. № 3 (7). С. 110-125.
2. Walt K.H., Korshunova S.I. Development of new tourist destinations: the Far East region and the arctic of Russia // *МГИФКСиТ им. Ю.А. Сенкевича*. 2020. № 1. Т. 17. С. 111-118.
3. Ганьшина Г.В. Интеграция этнокультурных событий в социальное пространство России // *Туризм как диалог культур: традиции и новые возможности*. 2012. № 4. С. 16-24.
4. Долженко Г.П., Шмыткова А.В. Событийный туризм в Западной Европе и возможности его развития в России // *Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Общественные науки*. 2007. №6. С. 116-119.
5. Кузьмина О.В. Реализация государственной этнонациональной политики в Приморском крае // *Россия и АТР*. 2010. №2. С. 182-187.
6. Леонидова Е.Г. Событийный туризм как новое направление Российского туристического рынка // *Universum: экономика и юриспруденция*. 2015. № 7(18). С. 221-230.
7. Пуртова Т.В. Сохранение нематериального культурного наследия народов России как приоритет культурной политики Российской Федерации // *Всероссийский конгресс фольклористов: Сб. науч. ст. науч. Москва: Добровольская Варвара Евгеньевна*, 2020. С. 125-131.
8. Сундуев Ч.Б., Хышектуева Л.В. Этнотуризм как одно из направлений культурно-познавательного туризма // *Вестник Бурятского государственного университета. Биология. География* 2009. № 4. С. 145-148.
9. Тихомирова Г.Ю. Фестиваль как форма социально-культурной деятельности // *Вестник Таганрогского института им. А.П. Чехова*. 2016. № 2. С. 242-246.
10. Федорова С.Н., Коноплева Н.А. Этнокультурный туризм как форма освоения природно-культурного наследия: на примере Республики Саха (Якутия): монография. Владивосток: ВГУЭС. 2019. – 162 с.
11. Шадрин А.Н. Правовое регулирование конституционно-правового статуса коренных малочисленных народов Приморского края // *Правовые вопросы работы с представителями коренных малочисленных народов*. 2022. № 68 (112). С. 6-10.

References

1. Bulganina, S.V., Lopatkina, N.S. (2015). Sobytiinyi turizm: istoriya i perspektivy razvitiya [Event tourism: history and development prospects]. *Naukovedenie [Science]*, 3 (7), 110-125. (In Russ.).
2. Walt, K.H., Korshunova, S.I. (2020). [Development of new tourist destinations: the Far East region and the arctic of Russia]. *MGIFKSiT im. Yu.A. Senkevicha [Moscow State Institute for Tourism Industry n. a. Yuri Senkevich]*, 1(17), 111-118. (In Russ.).
3. Ganshina, G.V. (2012). Integratsiya etnokul'turnykh sobytii v sotsial'noe prostranstvo Rossii [Integration of ethnocultural events into the social space of Russia]. *Turizm kak dialog kul'tur: traditsii i novye vozmozhnosti [Tourism as a dialogue of cultures: traditions and new opportunities]*, 4, 16-24. (In Russ.).
4. Dolzhenko, G.P., Shmytkova, A.V. (2007). Sobytiinyi turizm v Zapadnoj Evrope i vozmozhnosti ego razvitiya v Rossii [Event tourism in Western Europe and the possibilities of its development in Russia]. *Izvestija vuzov. Severo-Kavkazskij region. Obshchestvennye nauki [News of universities. North Caucasus region. Social Sciences]*, 6, 116-119. (In Russ.).
5. Kuzmina, O.V. (2010). Realizatsiya gosudarstvennoj jetnonatsional'noj politiki v Primorskom krae [Implementation of state ethno-national policy in the Primorsky Territory]. *Rossija i ATR [Russia and the Asia-Pacific region]*, 2, 182-187. (In Russ.).
6. Leonidova, E.G. (2015). Sobytiinyi turizm kak novoe napravlenie Rossijskogo turisticheskogo rynka [Event tourism as a new direction of the Russian tourism market]. *Universum: jekonomika i jurisprudencija [Universum: economics and jurisprudence]*, 7(18), 221-230. (In Russ.).

7. Purtova, T.V. (2020). Sohranenie nematerial'nogo kul'turnogo nasledija narodov Rossii kak prioritet kul'-turnoj politiki Rossijskoj Federacii [Preservation of the intangible cultural heritage of the peoples of Russia as a priority of the cultural policy of the Russian Federation]. *Vserossijskij kongress folkloristov [Russian Congress of Folklorists]: proceedings*. Moscow: Varvara Evgenievna Dobrovolskaya, 125-131. (In Russ.).

8. Sunduev, Ch.B., Khyshektueva, L.V. (2009). Jetnoturizm kak odno iz napravlenij kul'turno-poznavatel'nogo turizma [Ethnotourism as one of the directions of cultural and educational tourism]. *Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta. Biologija. Geografija [Bulletin of the Buryat State University. Biology. Geography]*, 4, 145-148. (In Russ.).

9. Tikhomirova, G.Yu. (2016). Festival' kak forma social'no-kul'turnoj dejatel'nosti [Festival as a form of social and cultural activity]. *Vestnik Taganrogsckogo in-stituta im. A.P. Chehova [Bulletin of the Taganrog Institute named after A.P. Chekhov]*, 2, 242-246. (In Russ.).

10. Fedorova, S.N., Konopleva, N.A. (2019). *Jetnokul'turnyj turizm kak forma osvoenija prirodno-kul'turnogo nasledija: na primere Respubliki Saha (Jakutija) [Ethnocultural tourism as a form of development of natural and cultural heritage: the example of the Republic of Sakha (Yakutia)]*: monograph. Vladivostok: VGUES. (In Russ.).

11. Shadrina, A.N. (2022). Pravovoe regulirovanie konstitucionno-pravogo statusa korenyh malochislennyh narodov Primorskogo kraja [Legal regulation of the constitutional legal status of indigenous peoples of the Primorsky Territory]. *Pravovye voprosy raboty s predstaviteljami korenyh malochislennyh narodov [Legal issues of working with representatives of indigenous peoples]*, 68 (112), 6-10. (In Russ.).